

Валерій БАЛАН

кандидат фізико-математичних наук, доцент
доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна

ІНСТРУМЕНТАРІЙ НЕЧІТКОГО БАГАТОКРИТЕРІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Анотація. У дослідженні зазначено важливість та необхідність застосування нечіткої методології у стратегічному менеджменті підприємств. Розглянуто структуру проблеми групового багатокритерійного оцінювання. Запропоновано перелік методів нечіткого багатокритерійного аналізу, які дають змогу інтегрувати різномірну інформацію про альтернативні варіанти у вигляді crisp-оцінок, інтервалів та експертних оцінок у лінгвістичній формі. Розроблено загальну модель для застосування інструментарію нечіткого багатокритерійного аналізу при вирішенні проблем стратегічного управління підприємствами.

Ключові слова: стратегічне управління, теорія нечітких множин, нечіткий багатокритерійний аналіз, інтервальні дані, лінгвістичні змінні.

Abstract. The study notes the importance and necessity of applying fuzzy methodology in the strategic management of enterprises. The structure of the problem of group multicriteria evaluation is considered. A list of methods of fuzzy multicriteria analysis is proposed, which allow to integrate heterogeneous information about alternative options in the form of crisp estimates, intervals and expert opinions in a linguistic form. A general model for applying the tools of fuzzy multicriteria analysis in solving problems of strategic management of enterprises has been developed.

Key words: strategic management, fuzzy set theory, fuzzy multicriteria analysis, interval data, linguistic variables.

Постановка проблеми та її актуальність. Стратегічне управління зусиллями багатьох теоретиків і практиків стало потужним і досить ефективним навігаційним інструментом у сучасному динамічному, складному та турбулентному бізнес-середовищі. Але нові трансформації та виклики, які генеруються зовнішнім оточенням і внутрішнім середовищем підприємств, зумовлюють потребу в адекватній реакції на відповідні зміни. Це призводить до необхідності формування нової парадигми стратегічного менеджменту. Мова йде про те, що стратегічний менеджмент має розглядатися і в іншій «системі координат», і вимірювання у ній має здійснюватися з використанням сучасних методів та інструментів, які є більш гнучкими та дають змогу враховувати нечіткість, неточність та обмеженість управлінської інформації. Це не означає заперечення чи відкидання напрацювань попередніх поколінь дослідників, а ставить питання про суттєве вдосконалення класичних моделей та розробку якісно нових методичних підходів, що базуються на сучасних досягненнях у новітніх областях, пов'язаних із бурхливим розвитком в останнє десятиліття теорії нечітких множин, м'яких обчислень, нейро-нечітких мереж, нечіткого когнітивного моделювання, нечіткого багатокритерійного аналізу, експертних технологій із використанням штучного інтелекту.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Моделювання процесів стратегічного управління в умовах динамічного й турбулентного бізнес-середовища на основі

застосування сучасних методів нечітко-множинної теорії, новітніх інструментів нечіткого багатокритерійного оцінювання для розв'язання слабоструктурованих та неструктурованих управлінських проблем (Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making – FMCDM) з нечіткими описами та даними знайшло своє відображення у численних наукових працях зарубіжних та вітчизняних вчених. У табл. 1 наведено деякі публікації за складовими стратегічного менеджменту та експертним шляхом визначено перспективність досліджень із застосуванням шкали нечіткого оцінювання.

Зазначимо, що в табл. 1 для лінгвістичного оцінювання перспективності (потенціалу) зазначених методів та інструментів використана наступна семирівнева термножина $T = \{EL, VL, L, M, H, VH, EH\}$, де EL – надзвичайно низький рівень (Extremely Low), VL – дуже низький рівень (Very Low), L – низький (Low); M – середній (Medium); H – високий (High); VH – дуже високий (Very High), EH – надзвичайно високий (Extremely High).

Таблиця 1

Застосування методів нечіткого багатокритерійного аналізу в стратегічному управлінні підприємствами

Складові стратегічного управління	Перспективи застосування методів нечіткого багатокритерійного аналізу	Джерела
Стратегічний аудит макрооточення	VH	[5], [8], [10], [11]
Стратегічний аналіз мікрооточення	VH	[10], [11]
Конкурентний аналіз	EH	[1], [4]
Стратегічна діагностика внутрішнього середовища	VH	[11]
Формування стратегічних цілей	VH	[3]
Формування стратегічних альтернатив	H	[9]
Оцінювання та вибір стратегічних альтернатив	EH	[2], [6], [7], [10], [11], [12]
Впровадження стратегії	H	
Стратегічний контроль	VH	

Розроблено автором

Мета статті – окреслити основні перспективні напрями застосування інструментів нечіткого моделювання в стратегічному управлінні та запропонувати загальні методичні підходи й рекомендації щодо вирішення проблем удосконалення системи стратегічного менеджменту на підприємстві з використанням теорії нечітких множин, нечіткого багатокритерійного оцінювання для врахуванням характеру управлінської інформації, отриманої у різноманітному представленні (у вигляді точних (crisp) оцінок, інтервалів та експертних оцінок у лінгвістичній формі).

Виклад основного матеріалу. Використання нечіткої методології, зокрема методів нечіткого багатокритерійного аналізу, може бути достатньо ефективним у стратегічному управлінні для вирішення різноманітних проблем ранжування об'єктів (стратегічних альтернатив, стратегічних цілей, можливостей, загроз, стратегічних бізнес-одиниць тощо), для компаративного оцінювання привабливості стратегічних зон господарювання підприємства чи конкурентоспроможності підприємств.

На рис. 1 наведено основні компоненти проблеми групового багатокритерійного аналізу: множина розроблених (ідентифікованих) альтернативних варіантів $A = \{A_1; A_2; \dots, A_n\}$; множина експертів $E = \{E_1; E_2; \dots, E_K\}$; множина критеріїв оцінювання $C = \{C_1; C_2; \dots, C_m\}$, кожен з яких шляхом декомпозиції може бути розбитий відповідно на множину часткових критеріїв (індикаторів): $C_i = \{C_{i1}; C_{i2}; \dots, C_{in_i}\}$; методи MCDM: M^C, M^{SC} . Основними методами для визначення вагових коефіцієнтів критеріїв (часткових критеріїв, індикаторів) оцінювання є $M^C = \{\text{Fuzzy AHP (Saaty, Buckley), Fuzzy BWM, Fuzzy DEMATEL, DIBR, Fuzzy SMART, Improved Fuzzy SWARA, Fuzzy FUCOM та інші}\}$, а найбільш вживаними методами нечіткого оцінювання альтернативних варіантів за визначеними критеріями (частковими критеріями, індикаторами) оцінювання – $M^{SC} = \{\text{Fuzzy AHP, Fuzzy ARAS, Fuzzy BWM, Fuzzy COCOSO, Fuzzy CODAS, Fuzzy COPRAS, Fuzzy CRADIS, Fuzzy DEMATEL, Fuzzy CRADIS, Fuzzy EDAS, Fuzzy LINMAP, Fuzzy MAIRCA, fuzzy MARCOS, Fuzzy MOORA, Fuzzy MULTIMOORA, Fuzzy PIPRECIA, Fuzzy SAW, Fuzzy SMART, Improved Fuzzy SWARA, Fuzzy TOPSIS, Fuzzy VIKOR, Fuzzy WASPAS та інші}\}$.

Рис. 1. Структура проблеми групового багатокритерійного оцінювання (розроблено автором)

Оскільки в стратегічному управлінні при підготовці та прийнятті стратегічних рішень превалює інформація на основі експертних міркувань чи оціночних суджень фахівців та працівників підприємства, то у загальному випадку для застосування методів нечіткого багатокритерійного аналізу для вирішення проблем стратегічного управління підприємствами може бути застосована розроблена автором нечітко-множинна модель (рис. 2).

Оцінювання підприємств конкурентів за якісними критеріями зручно виконувати з використанням лінгвістичних оцінок на основі семирівневої терм-множини T , яка розглянута раніше. Семантика термів може задаватися або нечіткими триангулярними

числами на інтервалі $[0; 6]$ з відповідними функціями належності – EL: (0; 0; 1); VL: (0; 1; 2); L: (1; 2; 3); M: (2; 3; 4); H: (3; 4; 5); VH: (4; 5; 6); EH: (5; 6; 6), або нечіткими трапецієвидними числами на інтервалі $[0; 9]$ – EL: (0; 0; 0,5; 1); VL: (0,5; 1; 2; 2,5); L: (2; 2,5; 3,5; 4); M: (3,5; 4; 5; 5,5); H: (5; 5,5; 6,5; 7); VH: (6,5; 7; 8; 8,5); EH: (8; 8,5; 9; 9).

Зазначимо, що для перетворення вихідної матриці «рішень» з різнорідними даними (у вигляді точних, інтервальних та лінгвістичних оцінок) у матрицю з нечіткими числами в триангулярній формі з відповідними функціями належності можна скористатися наступними правилами:

Правило 1. Якщо значення альтернативних варіантів за індикаторами c_1, \dots, c_l (для $c_j, j = \overline{1, l}$), є точними значеннями x_{ij} , то відповідне нечітке число у триангулярній формі може бути записане у вигляді: $\tilde{e}_{ij} = (x_{ij}; x_{ij}; x_{ij})$.

Правило 2. Якщо значення альтернативних варіантів за критеріями $C_{p+1}, C_{p+2}, \dots, C_q$ (для $C_j, j = \overline{p+1, q}$), представлені у вигляді інтервалів $[x_{ij}^k; z_{ij}^k]$, ($k = \overline{1, K}$), то відповідне нечітке число у триангулярній формі може бути записане так: $\tilde{e}_{ij}^k = (x_{ij}^k; y_{ij}^k; z_{ij}^k)$, де y_{ij}^k визначається k -м експертом як найбільш вірогідне значення відповідного варіанту з даного інтервалу $[x_{ij}^k; z_{ij}^k]$ (значення функції належності при y_{ij}^k дорівнює 1).

Правило 3. Якщо значення альтернативних варіантів за критеріями $C_{q+1}, C_{p+2}, \dots, C_m$ (для $c_j, j = \overline{q+1, m}$) представлені у лінгвістичному вигляді l_{ij}^k (тобто кожний із цих критеріїв оцінювання розглядається як лінгвістична змінна, що належать до визначеної терм-множини), то трансформація відповідних лінгвістичних оцінок до нечітких оцінок у триангулярному вигляді може бути здійснена за допомогою наведеної вище шкали: $l_{ij}^k \rightarrow \tilde{e}_{ij}^k = (x_{ij}^k; y_{ij}^k; z_{ij}^k)$.

Після застосування правил 1–3 одержимо нечіткі матриці «рішень» кожного експерта:

$$\| \tilde{E}^k \| = \| \tilde{e}_{ij}^k \|_{n \times m} = \begin{bmatrix} \tilde{e}_{11} & \dots & \tilde{e}_{1p} & \tilde{e}_{1,p+1}^k & \dots & \tilde{e}_{1q}^k & \tilde{e}_{1,q+1}^k & \dots & \tilde{e}_{1m}^k \\ \tilde{e}_{21} & \dots & \tilde{e}_{2p} & \tilde{e}_{2,p+1}^k & \dots & \tilde{e}_{2q}^k & \tilde{e}_{2,q+1}^k & \dots & \tilde{e}_{2m}^k \\ \dots & \dots \\ \tilde{e}_{n1} & \dots & \tilde{e}_{np} & \tilde{e}_{n,p+1}^k & \dots & \tilde{e}_{nq}^k & \tilde{e}_{n,q+1}^k & \dots & \tilde{e}_{nm}^k \end{bmatrix},$$

які далі розглядаються на етапі 8 запропонованого методичного підходу.

Рис. 2. Етапи загальної моделі застосування нечітких методів багатокритерійного аналізу при вирішенні проблем стратегічного управління підприємствами (розроблено автором)

Висновки. Відповідно до проведеного дослідження можна стверджувати, що інструментарій нечіткого багатокритерійного аналізу має величезний потенціал для застосування у багатогранній і складній царині стратегічного менеджменту та має стати невід'ємною частиною аналітичної роботи вищого управлінського персоналу для переходу до нової парадигми стратегічного управління підприємства.

Подальші розвідки за даною темою можуть бути спрямовані на застосування запропонованого підходу шляхом його адаптації до особливостей досліджуваної проблеми з урахуванням специфіки конкретного підприємства чи галузі.

Список використаних джерел

1. Балан В. Г. Інструментарій теорії нечітких множин у конкурентному аналізі підприємств. *Інфраструктура ринку*. 2020. Вип. 45. С. 58–65.
2. Балан В. Г. Нечітка модель оцінювання та вибору стратегій на основі модифікації квантитативної матриці стратегічного планування. *Проблеми системного підходу в економіці*. 2020. Вип. 3(77). С. 85–93.
3. Балан В. Г. Методичний підхід до формування та нечіткого оцінювання місії підприємства. *Наукові інновації та передові технології, серія «Економіка»*, 2024. Т. 1(29). С. 431–442.
4. Балан В. Г. Компаративне оцінювання конкурентоспроможності підприємств на основі методів DIBR та fuzzy CoCoSo. *Бізнес-Навігатор*. 2024. Вип. 1 (74). С. 52–59.
5. Балан В. Г. Стратегічний аналіз зовнішнього оточення підприємства на основі нечітких даних. *Економічний простір*. 2020. № 156. С. 109–115.
6. Balan V. Enterprise strategies stratification based on the fuzzy matrix approach. *Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці*. 2022. № 11. С. 124–156.
7. Fouladgar M., Yazdani-Chamzini A., Yakhchali S. A new methodology for prioritizing mining strategies. *International Journal of Innovation, Management and Technology*. 2011. Vol. 2. № 4. P. 342–347.
8. Ghazinoory S., Zadeh E. A., Memariani A. Fuzzy SWOT analysis. *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*. 2007. Vol. 18. P. 99–108.
9. Jassbi J., Mohammad N. F., Nasrollahzadeh H. A Fuzzy Dematel framework for modeling cause and effect relationship of strategy. *Expert systems with applications*. 2010. Т. 38 (5). P. 5967–5973.
10. Jeyaraj K. L., Muralidharan C., Senthilvelan T. A hybrid business strategy selection process for a Textile company using SWOT and fuzzy ANP – a case study. *International Journal of Management*. 2012. Vol. 3. № 2. P. 124–143.
11. Mohammadi A., Mohammadi Ab., Zarifpayam S. V., Mohammadi M. Presentation of Fuzzy Models of EFE, IFE and QSPM. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*. 2011. Vol. 5(12). P. 1173–1179.
12. Ulubeyli S. Industry-wide competitiveness assessment through fuzzy synthetic evaluation: the case of cement industry. *Journal of Business Economics and Management*. 2017. Vol. 18(1). P. 35–53.